

ЎТМИШГА НАЗАР

3 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 3

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 3

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

«Ўтмишга назар» илмий журнали тахририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала «Взгляд в прошлое»
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Зияева Доно Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Аширов Адҳам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
профессор, Телави давлат
университети, Грузия

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Дипломатия академияси,
Қозоғистон Республикаси

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Россия ФА, Санкт-Петербург
Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Давлат тарихи институти, Қозоғистон

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон
Миллий университети, Қозоғистон

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Талапов Бахриддин Алижанович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Алима Ауанасова ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ.....	5
2. Максим Моисеев РОССИЯ ПОДШОЛИГИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИГА ОИД ЯНГИ ТОПИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР.....	11
3. Рахбар Холиқова TURKISTON O‘LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN (MARDIKORLIKKA SAFARBARLIK VA UNING OQIBATLARI).....	21
4. Ибройим Махкамов, Хамиджон Шахобов, Умида Носирова ЖАДИДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИДА МАРФИЛОН. ДАСТЛАБКИ АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАР (ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА).....	36
6. Авазбек Мирзаев ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА САВДОСИ ВА ТОЛАНИ МЕТРОПОЛИЯГА ТАШИБ КЕТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Саҳодат Муртазова “МАҚОМ” ФЕСТИВАЛИ – ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	48
8. Шухратжон Абдуллоев БУҒДОЙНИНГ ИЛОҲИЙЛАШТИРИЛИШИ БЎЙИЧА МОДДИЙ ВА ЁЗМА МАНБАЛАР.....	54
9. Исломбек Бобожонов ТОШКЕНТ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИДА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТДА ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК (1991-2019 йй.).....	63
10. Бобурмирзо Ботиров ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ҚУРЪОНИ КАРИМДА КЕЛГАН НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	69
11. Хумоюн Назаров ШИМОЛИЙ БАҚТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎҲНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН.....	81
12. Баҳрам Намозов ҚУТЛУҒ БАШАРОВ ИЖОДИГА НАЗАР.....	90
13. Файзулла Очилдиев XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ВА СОЛИҚ ТУРЛАРИ.....	96

14. Turdigul Omirzakovna QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI.....	105
15. Мухиддинжон Примов XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР.....	113
16. Азиз Равшанов ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА НАЗАР (1991-2020 йиллар).....	120
17. Гулчехра Рахимова ОЛМАЛИҚ ШАҲРИДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ЎЗГАРИШ САБАБЛАРИ.....	127
18. Екатерина Смесова ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН.....	134
19. Жасур Савриев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ “РАБОТИ МАЛИК” ҚАРВОНСАРОЙИНИНГ ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪМИРЛАНИШ ТАРИХИ.....	140
20. Музаффар Тожибоев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАРИХИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	156
21. Сайёра Тураева ЧОР РОССИЯСИНИНГ ЎРТА ОСИЁГА 1840 ЙИЛЛАРДАГИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИ: ГЕОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ АСПЕКТЛАРИ.....	163
22. Тўракул Ҳасанбоев ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА (ЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА).....	170
23. Шермухаммат Эрназаров МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.....	176
24. Ахмеджон Юсупов САРИҚАМИШБЎЙИ ВА УЗБОЙ САРҲАДЛАРИ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН.....	185
25. Алишер Эсанов ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ АСОСЧИСИ АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУНОЗАРАЛАР.....	193
26. Миролим Бердикулов ТЎДА-1 НЕОЛИТ МАКОНИ ТОШ ҚУРОЛЛАРИ (2017-2018 йиллардаги қазилма материаллари асосида).....	197

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Екатерина Смесова,
Андижон давлат университети
Жаҳон тарихи кафедраси доценти

ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН

For citation: Ekaterina Smesova, VERA KOMISSARZHEVSKAYA AND THE PAGES OF THE HISTORY OF THEATER ART OF TURKESTAN REGION. Look to the past. 2020, Special issue 3, pp.134-139

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6583079>

АННОТАЦИЯ

Архив манбалари ва илмий адабиётларга асосланиб, ушбу мақола рус театрининг Туркистон минтақасида маданият ва маънавият ривожига ижобий таъсирини кўрсатади. Россиялик актриса В.Ф. Комиссаржевская келиши Туркистонга, шунингдек, рус актрисасининг фожиали ўлими.

Калит сўзлар: Рус театри, хаваскорлар тўғарақлари, репертуарлари, аскарларнинг хаваскор чиқишлари, маҳаллий рус зиёлилари, рус актрисаси, спектакл, рус чагаласининг учиши, Самарқанд кўчаси, дафн этиш араваси.

Екатерина Смесова,
доцент кафедраси «Всемирная история»
Андижанского государственного университета

ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ И СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ

АННОТАЦИЯ

В статье на основе архивных источников и материалов научной литературы показано положительное влияние русского театра на развитие культуры и духовности в Туркестанском крае. Описывается приезд русской актрисы В.Ф. Комиссаржевской в Туркестан, а также трагическая гибель русской актрисы.

Ключевые слова: Русский театр, любительские кружки, репертуар, солдатская самодеятельность, местная русская интеллигенция, русская актриса, спектакль, полет русской чайки, Самаркандская улица, погребальная колесница.

Ekaterina Smesova,
Associate Professor of the Department of World History
Andijan State University

VERA KOMISSARZHEVSKAYA AND THE PAGES OF THE HISTORY OF THEATER ART OF TURKESTAN REGION

ABSTRACT

The article, based on archival, scientific and Internet sources, shows the positive influence of the Russian theater in the Turkestan region. The arrival of the Russian actress V.F. Komissarzhevskaya to Turkestan, as well as the tragic death of a Russian actress.

Index Terms: Russian theater, amateur circles, repertoire, soldier's amateur performance, local Russian intelligentsia, Russian actress, performance, flight of a Russian seagull, Samarkand street, funeral chariot.

1. Актуальность:

Начало русскому театру в Туркестане положили любительские кружки и общества. Высказывания и статьи Фурката о русском искусстве во многом способствовали притоку узбекского зрителя на спектакли русского театра, которые в свою очередь дали толчок изменениям в социальной и культурной жизни края.

Растущий поток русских трупп оказывал заметное воздействие на культурную жизнь края. Благодаря им узбекские зрители смогли познакомиться не только с непривычными для местного населения формами европейского театра, но и освоить их идейно-эстетические принципы, нетрадиционные театральные традиции. [4]

Актуальностью данной статьи является взаимодействие, взаимообогащение и взаимодополнение русской театральной культуры и узбекского национального театра в колониальном Туркестане.

2. Степень изученности:

Литература колониального периода была изучена на основе таких газет как «Туркестанские Ведомости». 22 января 1910г; «Юные берега» №1(51) 2020, Ойна. 1914. №17, Туркистон вилоят газетаси. 1914. , а так же изучены архивные фонды ЦГА РУз, Ф-И1, оп.20, Д.9074, л.29, ЦГА РУз, Ф-И1, оп.20, Д.9074, л.31. Особую научную ценность для изучения истории городской жизни русского населения в Туркестане имеет книга Добромыслова А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Ташкент, 1912.

Научные труды советских историков, исследования которых анализировались и отражены были в таких источниках как: Советская этнография. 1948. № 3 ; Марков П.В.Ф. Комиссаржевская. – М.: Искусство, 1950; Троицкая А.Л. Из истории народного театра и цирка в Узбекистане// Советская этнография. 1948. Вопросы политических, экономических, культурных и дипломатических взаимоотношений Туркестана и России получили освещение в трудах К.Е.Бендрикова, Т.Н.Кары-Ниязова, Х.З.Зияева, Б.В.Лунина, А.М.Юлдашева, Ж.Шарипова, Э.Ахунджанова, Г.Каримуллина, Л.Г.Левтеевой.

Период независимости и публикации последних лет интерес представляют ряд научных статей С.Асановой, Б.Бабаджанова, О.П.Кобзевой, Ш.Вохидова, Т.И.Дорошенко, затрагивающих различные аспекты историографии темы. Огромный и научный интерес представляет работа Дьяченко В.П. Русский драматический театр в Туркестанском крае. Т.:1996, и журнал Всемирный следопыт. - 2001. - N 9. Были изучены интернет источники: письма о Ташкенте -<https://mytashkent.uz/>, <https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/32625/Shkolazhizni.ru>

3. Методы исследования и основная часть:

С 1877г. в Туркестане стали появляться профессиональные драматические труппы-антрепризы, т.е. частные коммерческие предприятия, во главе которых стоял хозяин «дела».

[1]

Кружки, общества и антрепризы находились в материальной зависимости от денежного мешка богатой публики, а нередко и существовали за счёт подачек состоятельных меценатов. Эта зависимость принуждала их принаравливаться ко вкусам верхушки местного общества.

Репертуар первого же из появившихся в Ташкенте театра – труппы Ф.Надлера – состоял из «кровавых» и «ужасающих» мелодрам, пустых водевилей и легких опереток. На этих спектаклях театральные залы оказывались наполовину пустыми. Ещё одной причиной этого обстоятельства служила то что стоимость билета на спектакли были очень дорогие. Так например стоимость билета на первый ряд стоил 4 рубля, с второго – по третий ряды 3 рубля, 4-5 ряды стоили 2 рубля, 6-8 ряды 1,50 копеек. 9-11 ряды 1 рубль. [2]

Опасаясь разделить участь своих предшественников и потерять массового зрителя, антрепризы Н. И. Ржевского (1889 г.), В. И. Васильева-Вятского (1890 – 1893 гг.), Н. Д. Кручинина (1894 г.) и другие стали включать в репертуар лучшие пьесы русских и зарубежных авторов критической направленности. Труппа Ржевского, например, показала в Ташкенте такие произведения, как «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Тартюф» Мольера, «Уриэль Акоста» Гуцкова. Труппа Васильева-Вятского часто обращалась к драматургии А. Н. Островского.

Существенные изменения претерпевает и репертуар любительского театра, основным зрителем которого с течением времени стали представители разночинной интеллигенции – мелкие чиновники, учителя, врачи. Любительский театр все определеннее ориентируется на вкусы трудовых слоев населения. На афишах кружков и обществ все чаще можно было прочесть имена классиков русской драматургии. [3]

Довольно широкое распространение во второй половине XIX века получила солдатская самодеятельность. Особенно популярны были спектакли в Ташкенте, организованные солдатами 5-го Оренбургского казачьего полка и 3-го Туркестанского стрелкового батальона. Спектакли ставились бесплатно. В репертуаре преобладала классика и прежде всего пьесы А. Н. Островского. Русский театр в Туркестанском крае постепенно приобретал все больший вес в культурной жизни местного общества.

Пробуждение местной русской интеллигенции сказалось в резком осуждении её лучшими представителями духовного застоя, мещанства, безделья и нытья. В обстановке нового общественного подъёма в стране и Туркестане местное театральное искусство получило своё дальнейшее развитие. Важным моментом в этом процессе явился приезд в начале 1910 г. великой русской актрисы В.Ф.Комиссаржевской. Дочь известного оперного певца Ф.П.Комиссаржевского. Росла в атмосфере театральных интересов, любви к музыке, литературе. Школой мастерства для неё стали занятия с В.Н.Давыдовым, уроки пения с отцом. В 1891 в Петербурге впервые выступила на любительской сцене в Морском собрании Флотского экипажа. Затем начала принимать участие в спектаклях Общества искусства и литературы (Москва), руководимого Станиславским. Была приглашена в Новочеркасск в антрепризу Н.Н.Синельникова на роли «инженю» и водевильные роли с пением (играла в 1893-1894). В 1894-1896 работала в Вильно в антрепризе К.Н.Незлобина. С 1896 выступала на сцене Александринского театра. Внесла новую для этого театра направленность. [4]

За плечами Веры Федоровны пятнадцать лет жизни на драматической сцене: театры в Вильно, Новочеркасске, Императорский Александринский театр в Петербурге, поиски творческого пути, создание своего театра на средства, заработанные от гастрольных поездок по театрам России, а последние два-три года... неудачи: убыточные гастроли в США, Польше, неоправданные затраты на инсценировку пьес современных авторов и последующее запрещение их цензурой, уход из театра старых друзей, преданных классическому репертуару. Особую естественность ее образам, скорее всего, придавали личные драмы и трагедии, преследовавшие актрису с самого детства. Уход из семьи знаменитого отца, бросившего жену и трех несовершеннолетних дочерей ради другой женщины, собственное неудачное замужество и двойное предательство со стороны супруга, соблазнившего ее сестру Надежду, последующие неудачные романы больно отражались на ее тонкой и чуткой,

мятущейся и неудовлетворенной натуре, сделали ее максималисткой в этических требованиях и, прежде всего, к самой себе. [5]

Измученная и надломленная, Вера Федоровна усиленно искала выход из тупика – утонченной хрупкой женщине было очень сложно сочетать роль ведущей актрисы и художественного руководителя театра, а также попутно заниматься административными делами. Новый творческий план – создание театральной школы с привлечением в нее талантливой молодежи – требовал больших средств. Решено было совершить гастрольную поездку по городам Украины, Кавказа, затем через Каспий перебраться в незнакомую Среднюю Азию, где театральная публика была неизбалованна, а это сулило хорошие сборы. Преданные Вере Федоровне актеры А. Мгебров, В. Подгорный, А.Зонов, И.Любавина, В.Тизельгаузен составили основу труппы.

Искусство актрисы заставляло тревожно размышлять, взволнованно говорило о неблагополучии жизни, о необходимости её изменения. Выступила в роли Нины Заречной за два года до постановки «Чайки» в МХТ, как бы предвосхитив стиль игры Московского Художественного театра. Чувствуя потребность творить и воплощать идейно значительный репертуар, решила создать собственный театр и в 1902 ушла из Александринского театра. Драматический театр В.Ф.Комиссаржевской был открыт осенью 1904. Постановка в нём пьес Горького «Дачники» (1904) и «Дети солнца» (1905) стали общественно-политическими событиями. [6]

17 января пьесой «Родина» Зудермана Вера Федоровна начала гастроль в Ташкенте, в новом театре Общественного собрания на Гоголевской улице. Вера Федоровна играла ведущие роли в «Бесприданнице» и «Дикарке» Островского, «Кукольном доме» Ибсена, «Хозяйке гостиницы» Гольдони – популярный репертуар Императорского Александринского театра. Спектакли проходили при переполненных залах, с бурными овациями, цветами, восторженными рецензиями в газетах, при отличных сборах. Не забыта была и молодежь, которая всегда боготворила Веру Федоровну. Спектакли для нее шли днем. Вера Федоровна тогда с оптимизмом смотрела в будущее. Ташкент ей нравился. Она не ожидала встретить среди бескрайних, слабо заселенных просторов Средней Азии своеобразный оазис, где мирно соседствовали европейская и азиатская цивилизации. Между спектаклями Вера Федоровна посещала дом Андрея Александровича Фрея – дом, утопающий в саду. В честь приезда актрисы хозяин устроил ей теплый прием: белоснежная скатерть стола была усыпана лепестками свежих фиалок, а у прибора почетной гостьи лежал букет роскошных цветов. Вера Федоровна исполняла русские и цыганские романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Здесь, в Ташкенте, фортуна вновь улыбнулась ей: гастроль проходила успешно, при полном аншлаге. Вера Федоровна была полна оптимизма, думала о школе, строила творческие планы и, казалось, гастроль завершится полным триумфом, но... неожиданно наступили дни тревог и горя. Заболела Любавина, затем один за другим свалились еще трое актеров, в том числе Подгорный. Гостиница превратилась в лазарет. Лихорадка или тиф? Немолодой доктор не торопился с ответом. [7]

Вечером состоялся праздничный обед на Самаркандской улице, и там неожиданно актриса почувствовала общую слабость. Семья Фреев встревожена. Предлагают ей отдельную комнату для отдыха. Настоятельно рекомендуют не ехать в театр. Но Вера Федоровна надеется пересилить недомогание. Просит подать извозчика. Перед спектаклем ей становится хуже. Теперь она сама просит управляющего делами театра заменить объявленный спектакль пьесой Зудермана "Бой бабочек". В этой пьесе Вера Федоровна вот уже четырнадцать лет играла роль юной Розы. Ей казалось, что в столь легком для нее спектакле она сыграет. Однако сильно кружилась голова. Последний акт был сыгран очень слабо [8]

Публика была в восторге, цветы летели к ногам знаменитой актрисы, бурные овации затихли лишь на улице, когда фаэтон с Верой Федоровной скрылся из виду

За время гастроль в Туркестане Комиссаржевская выступила в пьесах «Бесприданница», «Дикарка», «Нора», «Бой бабочек», «Родина», «Огни Ивановой ночи», «У

врат царства». Готовилась она сыграть и в чеховской «Чайке». Созданные актрисой образы были настоящим откровением для туркестанского зрителя. Но не только эстетические чувства будила в зрителях игра великой актрисы. В Туркестане, далеко от центра России, творчество Комиссаржевской несло страстный протест против мещанского быта, уродующего человека и мешающего расцвету его лучших качеств. Актриса не мирилась с окружающей действительностью, она выступала в защиту угнетенных и оскорбленных, беспокоила, тревожила и пробуждала общественную совесть.

Гастроли актрисы по Туркестану были её прощанием со зрителями. 10 февраля 1910 г. в Ташкенте после тяжелой болезни (черная оспа) В.Ф.Комиссаржевская умерла. [9]

11 февраля весь культурный Ташкент собрался на Самаркандской улице. Прибыли делегации от Городской думы, драматического общества «Волна», женской гимназии, реального училища, от газет «Туркестанские ведомости» и «Туркестанский курьер». Погребальная колесница при большом стечении народа (духовенство, военные, дамы в траурных одеяниях, студенты, гимназисты, рабочие) направилась для отпевания в церковь, что на Боткинском кладбище. А 13 февраля совершилась последняя панихида по В.Ф.Комиссаржевской. Ташкент был опечален. Почему так суждено было, что именно этот город стал местом, где прозвучал последний реквием по великой русской актрисе? В ее память проводились сборы на серебряный венок, планировалось издать сборник, переименовать одну из улиц, назначить стипендию ее имени студентам и гимназистам. Позже по улице Самаркандской, 24, на стене одноэтажного дома, где жил А. Фрей, была установлена мемориальная доска: «В этом доме 10 февраля 1910 года скончалась знаменитая актриса Вера Федоровна Комиссаржевская». Увы, после землетрясения 1966 года целые кварталы жилых строений, в том числе и дом Фрея, были снесены. [10]

4. Выводы:

В заключении нужно отметить, что русские труппы дали в Туркестане более двух тысяч спектаклей.

Судьба великой русской актрисы словно вобрала в себя все боли и взлёты этой нелёгкой профессии, и если бывают жизни типичные, то Комиссаржевская стала совершенным «типом» Мельпомены, богини, ненасытно требующей души и плоти артиста. Не зря именно Веру Федоровну называли «чайкой русской сцены», признав только за ней право неким тревожным символом распахнуть крылья на театральном занавесе. Удивительно, но даже незначительные детали её биографии какими-то незримыми нитями связаны с нашим представлением о настоящем актёре. [11]

Ее приезд в Туркестанский край, блистательные гастроли, несомненно способствовали знакомству местного населения края с русской, европейской театральной культурой и послужил одной из основ возникновения национального театрального искусства.

Иктибослар/ Сноски/References:

1. НА РУз, Ф-И1, оп.20, Д.9074, л.29 (NA RUz, F-I1, op.20, D.9074, l.29)
2. НА РУз, Ф-И1, оп.20, Д.9074, л.31 (NA RUz, F-I1, op.20, D.9074, l.31)
3. Дьяченко В.П. Русский драматический театр в Туркестанском крае. -Т.:1996, - С.10 (Dyachenko V.P. Russian Drama Theater in the Turkestan Territory. -T.: 1996, - p. 10)
4. Письма о Ташкенте -<https://mytashkent.uz/> (Letters about Tashkent -<https://mytashkent.uz/>)
5. Тимур Нуманов-<https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/32625/>© Shkolazhizni.ru (Timur Numanov-<https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/32625/> © Shkolazhizni.ru)
6. «Туркестанские Ведомости». 22 января 1910г; «Юные берега» №1(51) 2020, «Черный, черный фаэтон, или Смерть Комиссаржевской» (Turkestanskije Vedomosti". January 22, 1910; "Young Shores" №1 (51) 2020, "Black, black phaeton, or Death of Komissarzhevskaya")

7. Анварбек, Фарид. Роковая поездка [О Вере Федоровне Комиссаржевской] // Всемирный следопыт. - 2001. - N 9. (Anvarbek, Farid. Fatal trip [About Vera Fedorovna Komissarzhevskaya] // World Pathfinder. - 2001. - N 9.)
8. Тимур Нуманов Школа жизни .РУ (Timur Numanov. School of Life .RU)
9. Марков П.В.Ф. Комиссаржевская. – М.: Искусство, 1950. –С.57-59 (Markov P.V.F. Komissarzhevskaya. - M .: Iskustovo, 1950. –P.57-59)
10. Анварбек, Фарид. Роковая поездка [О Вере Федоровне Комиссаржевской] // Всемирный следопыт. - 2001. - N 9. (Anvarbek, Farid. Fatal trip [About Vera Fedorovna Komissarzhevskaya] // World Pathfinder. - 2001. - N 9).
11. Автор: Тимур Нуманов Источник: <https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/32625/> © Shkolazhizni.ru (Author: Timur Numanov Source: <https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/32625/> © Shkolazhizni.ru)

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

LOOK TO THE PAST

№SI-3 (2020)

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000